

A MODERNIDADE DO AEROPORTO INTERNACIONAL DOS GUARARAPES (1958)

The Modernity of the Guararapes International Airport (1958)

La Modernidad del Aeropuerto Internacional de Guararapes (1958)

PAIVA, Ricardo Alexandre

Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUSP (2011); Professor Associado DAUD-UFC e
PPGAU+D-UFC, Pesquisador CNPq-PQ2
ricardopaiva@ufc.br

LIMA, Ariane Cavalcante Nogueira

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo; DAUD-UFC
arianecavalcante@arquitetura.ufc.br

RESUMO

Este artigo tem como objetivo discutir a relação entre a construção de equipamentos de infraestruturas suscitados pelas práticas socioespaciais das atividades de viagem, lazer e turismo e a arquitetura moderna, enfocando a modernidade do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional do Recife-Guararapes/Gilberto Freyre. Para tanto, a princípio será abordado questões históricas que culminaram na construção e reforma desse equipamento, em seguida será abordada a modernidade arquitetônica presente no edifício, na sua relação com o paisagismo e a integração das artes, constituindo um exemplo singular na arquitetura moderna brasileira. Por fim, destaca-se os desafios da sua documentação e conservação.

Palavras-chave: Arquitetura moderna. Turismo. Infraestrutura. Aeroporto.

ABSTRACT

This paper aims to discuss the relationship between the construction of infrastructure equipment raised by the socio-spatial practices of travel, leisure and tourism activities and modern architecture, focusing on the modernity of the Passenger Terminal of the International Airport of Recife-Guararapes/Gilberto Freyre. To this end, at first, historical issues will be addressed that culminated in the construction and renovation of this equipment, then the architectural modernity present in the building, in its relationship with landscaping and integration of arts, constituting a unique example in Brazilian modern architecture. Finally, the challenges of its documentation and conservation are highlighted.

Keywords: Modern architecture. Tourism. Infrastructure. Airport.

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo discutir la relación entre la construcción de equipamientos de infraestructura suscitados por las prácticas socio-espaciales de viajes, ocio y actividades turísticas y la arquitectura moderna, centrándose en la modernidad de la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de Recife-Guararapes/Gilberto Freyre. Para ello, en un primer momento, se abordarán las cuestiones históricas que culminaron en la construcción y renovación de este equipamiento, a continuación, la modernidad arquitectónica presente en el edificio, en su relación con el paisajismo y la integración de las artes, constituyendo un ejemplo único en la arquitectura moderna brasileña. Por último, se destacarán los desafíos de su documentación y conservación.

Palabras clave: Arquitectura moderna. Turismo. Infraestructuras. Aeropuerto.

A MODERNIDADE DO AEROPORTO INTERNACIONAL DOS GUARARAPES (1958)

Introdução

O terminal de passageiros do Aeroporto Internacional dos Guararapes, em Recife, Pernambuco, foi inaugurado em 18 de janeiro de 1958, sendo a construção das infraestruturas iniciadas em 1950 (VAINSENER, 2004), em um cenário de crescente demanda por serviços de transporte aéreo civil, tendo sido pioneiro na região Nordeste. Tratava-se de um equipamento de infraestrutura significativo para o fomento das atividades relacionadas a viagens para fins de negócio e de ócio (lazer e turismo), contribuindo para o desenvolvimento econômico dessa parte do imenso país.

O equipamento surge em um momento de protagonismo da arquitetura moderna, linguagem adotada no projeto, assim como outros terminais de aeroportos que foram construídos à época e representam uma primeira geração de aeroportos modernos no Brasil.

Após a Segunda Guerra Mundial, verifica-se na década de 1950 um ponto de inflexão, relacionado ao desenvolvimento do turismo internacional e no Brasil. Este incremento do setor turístico se deve nem tanto a uma política específica para o setor, mas se justifica em função dos reflexos da adoção da industrialização como paradigma de desenvolvimento, redundando na implantação da indústria automobilística e na ampliação e profissionalização da aviação comercial no Brasil. (PAIVA, 2023, p.227).

Nesse contexto, vários terminais aeroportuários com atributos modernos foram construídos no país, a saber: Estação de Hidroaviões do Aeroporto Santos Dumont (1937), projeto do arquiteto Atilio Correia Lima; Terminal de Passageiros do Aeroporto Santos Dumont (1937-1945), de autoria dos irmãos Marcelo e Milton Roberto; o Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre (1953); o Aeroporto Ponta Pelada em Manaus (1954), projeto do Engenheiro Trajano Mendes; o Terminal de Passageiros do Aeroporto da Pampulha (1954); o Terminal de Passageiros do Aeroporto de Congonhas (1955) (Figura 6); o Terminal do Aeroporto Afonso Pena em Curitiba (1956), e, dentre eles, o terminal do Aeroporto dos Guararapes Gilberto Freyre (1958), em Recife.

Assim, o objetivo deste trabalho é tratar da relação entre a construção de equipamentos de infraestruturas suscitados pelas práticas socioespaciais das atividades de viagem, lazer e turismo e a arquitetura moderna, abordando a modernidade do Terminal de Passageiros do Recife-Guararapes/ Gilberto Freyre (1958).

Para tanto, o artigo trata primeiramente do contexto histórico e social (econômico, político e cultural-ideológico) do período e das condicionantes que redundaram na construção do Terminal de passageiros do Recife, projeto do arquiteto Arthur Mesquita; para em seguida abordar a modernidade arquitetônica presente no edifício, na sua relação com o paisagismo e a integração das artes; por fim discutir as dificuldades na documentação e conservação da obra na atualidade, que se encontra abandonada.

Enfim, esse trabalho se insere em um estudo mais amplo que investiga a relação entre o turismo, o modernismo arquitetônico e as infraestruturas, a fim de discutir a modernização e a urbanização brasileira iniciadas a partir das práticas socioespaciais do turismo.

Turismo, Infraestrutura e Estado

O Aeroporto Internacional dos Guararapes, em Recife, denominado a partir de 2001 de Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre, foi a primeira base aeroportuária internacional no nordeste brasileiro.

A origem do aeroporto remonta à década de 30, quando era utilizado como aeródromo alternativo. Já na década de 40 (período que coincide com o da Segunda Guerra Mundial), passou a cumprir o papel de base aérea para fins militares, como muitas outras instaladas no Brasil e no Nordeste, dando origem a muitos aeroportos no país. Ademais, sua localidade estratégica, sobretudo em relação aos fluxos para Europa, permitiu também receber à época voos comerciais, inclusive da Air France, KLM e Panair do Brasil. Para os voos transatlânticos, o aeroporto funcionava não somente como porta de entrada para a cidade de Recife e o estado de Pernambuco, mas também como ponto de pouso para reabastecimento, em razão da menor autonomia das aeronaves nesse período, transformando-se em uma localização estratégica nas aerovias que interligavam a Europa ao Atlântico-Sul.

Após a Segunda Guerra, essas instalações do “Campo do Ibura”, passaram a ser insuficientes para dar conta do aumento do movimento, consoante também ao próprio desenvolvimento e modernização da cidade do Recife que possuía primazia e centralidade na rede urbana do Nordeste. *“Dentro desse processo, houve a ampliação da pista principal e construção de um novo e moderno terminal no lado oposto do sítio aeroportuário, na direção de Boa Viagem”* (VASCONCELLOS, 2002, p.52).

O terminal do Aeroporto Internacional do Guararapes foi construído em um período de incremento do desenvolvimento econômico no contexto de transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, constituindo um marco para o incremento da industrialização e da modernização do país, com ênfase na indústria automobilística e provisão de infraestruturas. Esse contexto redimensionou a geografia dos fluxos de pessoas e mercadorias, com o intuito de consolidar a unificação do mercado nacional e diminuir das disparidades regionais, que culminaram com a criação da SUDENE em 1959.

O incentivo ao turismo se insinua timidamente em um panorama em que a industrialização teve primazia. Assim, até a década de 1960, embora as ações políticas sejam fragmentadas e descentralizadas em relação à provisão de infraestruturas para as viagens, a construção de aeroportos torna-se essencial para a modernização e integração nacional, funcionando ainda como signo da modernidade.

O papel do Estado no incremento do turismo no Brasil torna-se mais efetivo a partir da criação da Embratur em 1966, já em pleno regime ditatorial. Na sequência, as infraestruturas turísticas se beneficiam da criação da Infraero e de marcos legais, como a Lei nº 5.862, de 12 de dezembro de 1972, e alterações, que Autoriza o Poder Executivo a constituir a empresa pública denominada Empresa Brasileiro de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, e dá outras providências e, na sequência, a Lei nº 6.009, de 26 de dezembro de 1973, e alterações, que Dispõe sobre a utilização e a exploração dos aeroportos, das facilidades à navegação aérea e dá outras providências e estabelece:

Art. 1º Os aeroportos e suas instalações serão projetados, construídos, mantidos, operados e explorados diretamente pela União ou por entidades da Administração Federal Indireta, especialmente constituídas para aquelas finalidades, ou ainda, mediante concessão ou autorização obedecidas as condições nelas estabelecidas.¹

¹ http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1970-1979/L6009.htm

Quando iniciou suas atividades em 1973, a Infraero passou a administrar o Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek (DF) e o Aeroporto de Ponta Pelada, em Manaus (AM). Em janeiro de 1974, a Infraero assumiu a gestão de 13 aeroportos: Pampulha (MG), Carlos Prates (MG), Belém (PA), Boa Vista (RR), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Curitiba (PR), Foz do Iguaçu (PR), Florianópolis (SC), Joinville (SC) e Porto Alegre (RS) e também o da cidade do Recife. (RIBEIRO, 2013).

Em 1979, já sob o comando da Infraero, foi pactuado um convênio entre o Ministério da Aeronáutica e o Estado de Pernambuco para o desenvolvimento de projetos e execução de obras de reforma. A pista foi ampliada e o prédio reformulado, vindo a ser inaugurado em 1982 no governo de Marcos Maciel e com a presença do Presidente João Batista Figueiredo.²

Trata-se de um ciclo importante para a compreensão das transformações sofridas pelo terminal original, que em um pouco mais de duas décadas foi alvo de reformas substantivas, tendo a sua área triplicado para atender as demandas de fluxo e se adaptar às mudanças nas tecnologias da aviação.

Em 2002 foi construído um novo terminal em um contexto de reestruturação produtiva atrelada à globalização e às políticas públicas de turismo do PRODETUR-NE que, embora não faça parte do recorte cronológico desse trabalho, ajudam a compreender o processo de degradação e abandono do antigo terminal, conforme será discutido mais adiante.

O programa de modernização e recapitação do complexo aeroportuário do Recife foi executado em três etapas. Orçada em 300 milhões de reais, a obra envolveu a construção de um terminal com 52 mil metros quadrados para atender a 5 milhões de passageiros por ano; um conector de 550 metros de extensão, com 11 pontes de embarque; o acréscimo de 305 metros aos 3 mil metros da pista de pouso e decolagem. (GELINSKI, 2004).

Atualmente, o Aeroporto possui ainda localização estratégica dentro do território nacional, tanto em termos histórico culturais, visto que o estado de Pernambuco, assim como sua capital Recife, possui grande destaque, representatividade e atratividade turística, como em termos territoriais, já que se trata do aeroporto como maior movimentação na região Nordeste.

A modernidade do Terminal

O terminal de passageiros foi projetado por Arthur Mesquita, inaugurado no ano de 1958. O edifício é uma obra representativa da arquitetura moderna brasileira, e apesar de não ser pioneiro no território nacional, possui significativa importância como equipamento de infraestrutura turística.

A modernidade do terminal emerge de demandas técnicas e infraestruturais, mas também culturais, como a dimensão simbólica de valorização da identidade, tão caros ao modernismo brasileiro. Assim, a modernidade arquitetônica do edifício será abordada com base em uma análise dos aspectos relativos ao lugar, ao programa, à construção e à forma (MAHFUZ, 2003). A abordagem se restringe ao projeto original do terminal construído na década de 1950.

No que se refere ao **lugar**, conforme já destacado, o aeroporto situa-se ao sul do centro de Recife e, à altura, estava numa zona bastante periférica da cidade. *“O aeroporto se localiza a 9 km ao sul do centro da cidade, em um sítio que era o antigo engenho do Ibura, nas proximidades do lado norte do Monte dos Guararapes”* (VASCONCELLOS, 2002, p.51), justificando o nome do equipamento.

² <https://blog.aviationcult.com/guararapes-o-mais-movimentado-aeroporto-da-regiao-norte-e-nordeste/>. Essa reforma de 1982 esteve a cargo do arquiteto Henrique Salles Genari.

A via de ligação entre o Centro e o aeroporto foi a Avenida Mascarenhas de Moraes, que contribuiu em grande medida para expansão urbana da capital pernambucana e, inclusive, a valorização da faixa litorânea da Praia de Boa Viagem, que se tornou posteriormente uma orla turística em função das transformações suscitadas pela “maritimidade moderna” (DANTAS), associada ao desenvolvimento imobiliário. Esta proximidade do aeroporto em relação ao litoral, se converteu em uma vantagem do ponto de vista locacional, face à centralidade do aeroporto, mas também em desvantagens, em razão dos efeitos ambientais e de segurança aeroviária.

Na microescala, destaca-se a construção da Praça Ministro Salgado Filho, projeto de autoria do arquiteto paisagista Roberto Burle Marx (1909-1994) realizado em 1957 em conjunto com o terminal.

O projeto do conjunto compreendia uma unidade plástica de caráter modernista que tinha como ponto focal o espelho d’água com vegetação aquática. Desse lago, de formas curvas, configurou-se o traçado que inovava pela forma e surpreendia pelo movimento e reflexo favorecendo a contemplação e permitindo bom crescimento das espécies vegetais nos vários estratos e em diferentes pontos. Ao longo do tempo, a praça permaneceu como referência, como um cartão-postal para os recifenses, pela beleza artística de sua composição, tendo a vegetação e a água como elementos dominantes e exercendo a função de ambiente de recepção para os visitantes e de convívio para os residentes da cidade (CARNEIRO, CASTEL-BRANCO; SILVA, 2016, p. 60)

Verifica-se uma valorização importante dos espaços livres públicos na proposta, bem como a complementaridade entre a arquitetura e o paisagismo. A praça, em formato triangular, favorecia o direcionamento de fluxos de embarque e desembarque do antigo terminal e, assim como o edifício, buscava afirmar o sentido do lugar, por meio da valorização de espécies nativas, além do traço tão característicos dos jardins de Burle Marx, uma espécie de pintura tridimensional produzida com elementos da natureza e da cultura.

Figura 1: Aeroporto dos Guararapes (1958) e a Praça Ministro Salgado Filho

Fonte: Biblioteca IBGE - Acervo Digital; Cartão postal, 1960, acervo Barthel, 2019 in: SILVA, 2019.

Quanto ao **programa**, o edifício se alinha aos projetos de terminais aeroportuários já construídos no Brasil, cuja referência fundante é o Terminal do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Ainda que o do aeroporto da capital pernambucana seja um dos últimos a serem finalizados identificados com essa primeira geração de aeroportos modernos no Brasil, ele expressa espacialmente e funcionalmente os fluxos e os usos atrelados à tecnologia da aviação da época. Uma das características principais nesse período se refere ao fato de que o embarque e o desembarque ocorriam no mesmo nível e a integração física e visual entre a parte terrestre e aérea do terminal era mais franca. A estação do Aeroporto dos Guararapes apresentava essas características e se desenvolvia em forma de um “U” assimétrico.

O edifício foi concebido a partir de três volumes principais, sendo um paralelo ao pátio de aeronaves e ao lado terrestre e os outros dois perpendiculares ao primeiro. Com isso, o edifício assume uma disposição constantemente descrita como um “U”. uma das “pernas” deste U (setor internacional) foi concebido como um volume distinto dos demais segmentos da edificação, em número de pavimentos, função e tratamento volumétrico e de fachada. Havia ainda, uma área destacada do volume principal, que funcionava como extensão e anexo do saguão principal, que internamente abrigava o espaço destinado à restituição de bagagens do setor internacional (VASCONCELLOS, 2002, p.53)

O saguão estruturava os fluxos e delimitava as partes de uso público e restrito do equipamento. No segundo pavimento, localizado em uma das pernas do “U”, destacava-se a presença de um restaurante, ponto de encontro inclusive da sociedade local. Some-se a isso, a presença de ambientes de apoio e administrativos, havendo salas do Departamento de Aeronáutica Civil - DAC, bem como acomodações de pilotos e profissionais do tráfego aéreo. Havia ainda um terraço para a visualização dos pousos e decolagens e do ritual das chegadas e partidas, tão comuns nesse período, uma vez que as viagens de avião eram uma raridade.

Figura 2: Planta Pavimento Térreo - Aeroporto dos Guararaoes (1958)

Fonte: Vasconcellos, 2002.

As circulações verticais se localizavam em pontos estratégicos e a qualidade espacial se evidenciava na diferenciação dos pés-direitos, bem como nos vazios que integravam as partes do terminal.

Em relação à **construção**, verifica-se o uso de estrutura independente de concreto, concebida de forma racional e se valendo das possibilidades construtivas do material, como balanços, vãos mais generosos, e, como consequência, vedações de esquadria de vidro com grandes dimensões e racionalmente desenhadas, permitiam que esse fosse bem ventilado, com boa iluminação natural, e transparente (principalmente na porção central do edifício), dando ao visitante possibilidade de ter ampla visão do Terminal, sobretudo das áreas comuns.

Figura 3: Terraços - Aeroporto dos Guararaoes (1958)

Fonte: <http://aeroblogbrasil.blogspot.com/2012/01/aeroporto-do-recife-completa-54-anos.html>; Arquivo Nacional, 1974.

Figura 4: Restaurante e Saguão - Aeroporto dos Guararaoes (1958)

Fonte: <http://aeroblogbrasil.blogspot.com/2012/01/aeroporto-do-recife-completa-54-anos.html>; Arquivo Nacional, 1974.

No que concerne à **forma**, que constitui um conjunto de estruturas que provê os meios de sintetizar o lugar, o programa e a construção, verifica-se um alinhamento à linguagem da arquitetura moderna brasileira produzida até 1960, consagrada pela historiografia como escola carioca. De fato, essa vertente se sustentava em uma base teórica que preconizava a valorização da identidade cultural e os edifícios buscavam expressar essas intenções. Elas se manifestavam na conciliação entre o racionalismo de origem europeia e as condições materiais do lugar (econômicas, tecnológicas e humanas).

No terminal do Aeroporto dos Guararapes, há preocupações quanto ao lugar que se traduzem na forma do edifício, como nos brises e nas estratégias de criação de áreas protegidas e sombreadas, por meio do avanço do pavimento superior em relação ao térreo, valorizando as áreas de pilotis, tornando-os permeáveis e porosos, além de lajes em balanço que marcam os acessos. Ainda que a forma evidencie o programa, o edifício expressava características abstratas próprias do modernismo.

Por fim, esses elementos de caráter simbólico e cultural se manifestam na integração das artes e paisagismo, conforme será destacado na sequência.

Modernidade e a integração das artes

A cultura arquitetônica moderna erudita no Brasil nasce com a perspectiva de integração das artes. Para Paiva; Diógenes (2017, p. 20):

A arquitetura moderna no Brasil se caracterizou pelo trabalho integrado de arquitetos, pintores, escultores e paisagistas, bem como através da relação com a cultura local, com o propósito de expressar modernidade, tradição e monumentalidade. Lucio Costa, em seu texto de 1936, “Razões da nova arquitetura”, destaca que a obra do pintor e do escultor “deveria integrar-se ao conjunto da composição arquitetural como um dos seus elementos constitutivos, ainda que mantivessem autonomia e caráter próprio.

No caso do complexo do aeroporto do Recife, o edifício é composto, conforme já foi destacado, por um jardim idealizado em 1957 pelo arquiteto paisagista Burle Marx na Praça Ministro Salgado Filho, integrando o edifício ao jardim e à cidade. O jardim é considerado histórico e vem passando por esforços de restaurações ao longo do tempo em razão da sua significância cultural.

Os murais presentes no projeto original do terminal também revelam o interesse em promover a integração das artes. Destacam-se as três obras de de Lula Cardoso Ayres (1910-1987), que retratam cenas da cultura popular, homens e mulheres na labuta da roça de cana, café e algodão, mostrando a realidade da zona da mata pernambucana. Personagens dos folguedos pernambucanos também são retratados, como a rainha do maracatu, figuras do bumba-meu-boi e do singular caboclinhos. Outro painel significativo de Lula se localizava no restaurante e representava alimentos (peixes, aves e carnes) e bebidas tradicionais.

Figura 5: Painel de Lula Cardoso Ayres retratando o canavial, a colheita do algodão e café (1958)

Fonte: Recife Arte Pública, 2019, in: SILVA (2019)

Outro painel que integrava a obra do terminal era do artista Francisco Brennand (1927-2019), intitulado “Sinfonia Pastoral”:

[...] realizado na sala de embarque internacional do antigo terminal de passageiros de Recife, Aeroporto dos Guararapes. Sendo uma de suas primeiras experiências neste tipo de trabalho, o referido painel foi inaugurado em janeiro de 1958, juntamente com o aeroporto, pelo então presidente Juscelino Kubitschek. Com dimensões de 3,38m x 14,40m, o painel retrata “cenas da zona rural nordestina: gado, plantas e frutas, animais domésticos tais como cachorros e patos, mulheres dançando, homens tocando instrumentos e crianças brincando.” (VELOSO; VIEIRA, 2009, p. 13)

Figura 6: “Sinfonia Pastoral”, 1958, 3,51 x 14,76 m, instalado no foyer do atual Aeroporto Internacional dos Guararapes no Recife

Fonte: (foto de Renato Vandeck) in: LIMA (2009)

A dimensão histórica e cultural desse patrimônio material expressa um interesse em se valer de aspectos da natureza, da cultura e da arte (popular e erudita), como uma espécie de cartão de visita para acolher os viajantes e turistas, favorecendo a hospitalidade urbana face à dimensão pública dos jardins e das obra de arte.

DESAFIOS DA DOCUMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO: À GUIA DE CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após as políticas contemporâneas de incentivo ao turismo relacionadas às diversas fases do PRODETUR, os aeroportos no Brasil têm passado por um processo mais recente de concessão das suas infraestruturas para exploração por parte de empresas privadas, na sua maioria de capital internacional. Ademais, as dinâmicas urbanas, metropolitanas e turísticas na atualidade também têm comprometido a integridade física de vários terminais, seja a completa destruição ou intervenções sem cuidados de conservação. No caso do Recife, verifica-se após a construção do novo terminal, várias negligências em relação tanto ao antigo terminal, que poderia ter sido objeto de reuso, como em relação ao lugar da Praça Ministro Salgado Filho no novo contexto das infraestruturas do aeroporto.

Em 2000, a ampliação do aeroporto resultou em obra de grande impacto pela extensão da área construída, o que exigiu adequação do traçado viário, implicando na construção de dois viadutos. O sistema viário do entorno do novo aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freyre transformou a praça numa ilha de tráfego quase inacessível ao convívio social e a relação com o antigo edifício do aeroporto deixou de existir, pois o acesso principal foi

mudado. Com isso, o jardim – outrora tão vivenciado pelo público – foi esquecido. (CARNEIRO, CASTEL-BRANCO; SILVA, 2016, p. 61)

Mais recentemente, a empresa que administra o Aeroporto e possui também responsabilidade sobre os usos do complexo, anunciou no ano de 2022 sua pretensão de demolir o edifício e transformar o espaço em uma “Estação de Transferência Intermodal”. A empresa argumenta que esta é uma demanda que visa “preparar o Aeroporto para o futuro” e, assim, consolidá-lo como um dos maiores do Brasil (MORAES, 2022).

Esse anúncio agitou o debate público local, uma vez que embora o antigo terminal não seja protegido pelos órgãos de salvaguarda do patrimônio, a Praça é tombada pelo IPHAN, que foi demandado a se manifestar sobre o caso. Cabe destacar nesse conflito, a posição do Laboratório de Paisagem, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que se manifestou contra a demolição, defendendo que praça e edifício são partes complementares de uma obra moderna de valor significativo para a cultura arquitetônica brasileira, de modo que o espaço público projetado perderia parcialmente o seu sentido original caso não esteja inserida no contexto arquitetônico que inclui o Terminal (MORAES, 2022).

É importante destacar que a descaracterização do edifício teve início já com a reforma do início da década de 1980. Essa estrutura encontra-se hoje bastante deteriorada, mas passível de ser objeto de intervenção e conservação. Quanto aos murais artísticos, o de autoria do Brennan, por ser em cerâmica, foi transferido para o novo terminal e de algum modo preservado, diferente dos painéis de Lula, que foram pintados na alvenaria e não tiveram o mesmo destino. No que se refere ao jardim projetado por Burle Marx, verifica-se que o tombamento não é garantia para a sua conservação e preservação.

Como síntese, é importante destacar os desafios da documentação e conservação desse complexo moderno postos às diversas instâncias do Estado, às universidades, aos arquitetos e urbanistas e à sociedade como um todo no resgate da memória do Aeroporto Internacional dos Guararapes. No que tange à questão da documentação, há escassas fontes e registros iconográficos do projeto e da obra, ainda que o desenho do traço da praça seja mais abundante. Essa condição, por consequência, gera um apagamento significativo dos profissionais envolvidos no projeto e na construção, sobretudo do arquiteto Arthur Mesquita, cuja trajetória profissional permanece pouco conhecida no âmbito da história e historiografia da arquitetura brasileira. Sem dúvida, a questão da conservação é o que mais compromete o legado histórico e cultural desse complexo, símbolo da modernidade arquitetônica e da modernização das infraestruturas e também da capital pernambucana.

Diante da materialidade tão degradada do edifício, resta ressignificá-lo no contexto das dinâmicas urbanas e turísticas contemporâneas para que a dimensão histórica do complexo cidade-praça-arquitetura-arte seja resgatado em uníssono com a dimensão do patrimônio imaterial, potente para promover usos e apropriações com pertencimento pelos sujeitos.

REFERÊNCIAS

GELINSKI, Gilmara. Moretti Arquitetura: Terminal do Aeroporto Internacional Guararapes - Gilberto Freyre, Recife-PE. **FINESTRA**. Edição 39, Dezembro de 2004. Disponível em: <<https://revistaprojeto.com.br/acervo/moretti-arquitetura-terminal-do-12-01-2005/>>. Acesso em: 29 maio 2023.

LIMA, Camila da Costa. **Francisco Brennan: aspectos da construção de uma obra em escultura cerâmica** [online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 200 p. ISBN 978-85-7983-040-2. Available from SciELO Books .

MAHFUZ, Edson da Cunha. **Reflexões sobre a construção da forma pertinente**. In: Seminário Nacional sobre Ensino e Pesquisa em Projeto de Arquitetura, I. (PROJETAR), 2003, Natal. Anais... Natal: PPGAU/UFRN, 2003.

MORAES, Katarina. Símbolo modernista, antigo Aeroporto do Recife deve ser demolido para se tornar um estacionamento. **JC - Jornal do Comércio**. Disponível em: <<https://jc.ne10.uol.com.br/pernambuco/2022/09/15088125-simbolo-modernista-antigo-aeroporo-to-do-recife-deve-ser-demolido-para-se-tornar-um-estacionamento.html>>. Acesso em: 7 abril 2023.

PAIVA, Ricardo Alexandre. O papel do estado na construção de aeroportos modernos no Brasil. In: Ricardo Alexandre Paiva, Zilsa Maria Pinto Santiago, Adriana Brambilla. (Org.). **Turismo & Hotelaria no contexto da Arquitetura e Urbanismo**. 1ed. João Pessoa: Editora do CCTA, 2023, v. 1, p. 221-245.

PAIVA, R. A.; DIÓGENES, B. H. N. O DIÁLOGO ENTRE ARTE E ARQUITETURA NO MODERNISMO EM FORTALEZA. **Revista Projetar - Projeto e Percepção do Ambiente**, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 18–31, 2017. DOI: 10.21680/2448-296X.2017v2n1ID16592. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/revprojetar/article/view/16592>. Acesso em: 23 jun. 2023.

RIBEIRO, Janete. **Infraero: 40 Anos Servindo Pessoas, Empresas e o Brasil**. Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, Brasília, 2013.

SÁ CARNEIRO, A. R.; CASTEL-BRANCO, C.; SILVA, J. M. da. Burle Marx no Recife: restauro do jardim do aeroporto dos Guararapes como bem patrimonial. **Paisagem e Ambiente**, [S. l.], n. 37, p. 53-71, 2016. DOI: 10.11606/issn.2359-5361.v0i37p53-71. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/paam/article/view/105254>. Acesso em: 23 jun. 2023.

SILVA, Rayanne Guedes Gomes. Revitalização da Antiga Sede do Aeroporto dos Guararapes – Recife – PE: Hotel Aeroportuário. **Portal de Trabalhos Acadêmicos**, v. 6, n. 2, 2019. Disponível em: <<https://revistas.faculdedamas.edu.br/index.php/academico/article/view/2026>>. Acesso em: 17 março 2023.

VAINSENER, Semira Adler. Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre. **Pesquisa Escolar Online**, Fundação Joaquim Nabuco, Recife. Disponível em: <<http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar>>.

VASCONCELLOS, M. C. D. J. **Aeroporto dos Guararapes: Um Estudo Configuracional**. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano) - UFPE. Recife. 2002.

VELOSO, M.; VIEIRA N. Arte Moderna na Arquitetura e no Urbanismo recifenses - síntese e paradoxos, no ontem e no hoje: uma análise através de algumas das obras de Abelardo da Hora e Francisco Brennand. **Anais do 8 Seminário DCOMOMO Brasil**, Rio de Janeiro, 2009.